

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ

Нурмонова Зебо Фаттаховна

Андижанский педагогический институт

Кафедра начального образования

***Аннотация:** В статье рассматриваются виды грамотности, ее значение и необходимость на сегодняшний день. Затрагивается сущность грамотности.*

***Ключевые слова:** грамотность, уровень грамотности, виды грамотности, функциональная грамотность.*

Грамотность-это право человека, средство расширения личных возможностей и один из важнейших факторов социального и человеческого развития. По-другому определяя грамотность это:

- 1) один из показателей культурного уровня населения;
- 2) владение человеком навыками устной и письменной речи, соответствующими нормам литературного языка;
- 3) умение читать простые тексты или умение читать и писать их;
- 4) владение знаниями в определенной области (политическая грамотность, техническая грамотность, медицинская грамотность).

Содержание понятия " грамотность " меняется на разных этапах развития общества в зависимости от его социального, политического, научного, культурного и духовного уровня. Предвзятость политических взглядов и подходы в духе национальной дискриминации отрицательно сказываются на определении уровня грамотности в стране или нации. Ведь журнал "Вестник воспитания", выходивший в царской России, в 1900 году писал о том, что Туркестанский край состоит из крайне отсталых и совершенно неграмотных народов, и для того, чтобы сделать их грамотными, требуется не менее 4600 лет. Однако почти во всех научных источниках шурского периода указывалась ложная информация о том, что до Октябрьского переворота 1917 года грамотными были лишь 1,5-2% населения Узбекистана. Тогда как по данным переписи населения 1897 года уровень грамотности населения центра России равнялся 21%, а уровень грамотности населения Туркестанского края-19,5%. По данным, выявленным в ходе исследований последнего периода, но еще не исчерпывающим, на 1913 год в Туркестанском крае действовало 7665 школ и

медресе. Эта цифра говорит о том, что уровень грамотности населения нашей страны был значительно выше, чем зафиксирован в официальных данных.

Исходя из собственных политических интересов, Правительство Шуры провело ряд мероприятий по повышению уровня грамотности населения. Декрет СНК РСФСР от 26 декабря 1919 г. устанавливал, что каждый человек в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющий читать, должен по своему усмотрению издавать грамоту на родном языке или на русском языке. Это событие положительно сказалось на повышении уровня грамотности населения. В это же время произошло и появление политики русификации, которая стала осуществляться неосознанно. В 1920 году при Наркомате просвещения страны была создана комиссия по ликвидации неграмотности. Во всех провинциях, городах и районах страны были созданы отделения этой комиссии, которая занималась организацией школ грамотности, а также курсов.

После обретения Узбекистаном независимости особое внимание было уделено повышению уровня грамотности населения. Потому что стало понятно, что уровень грамотности членов общества является одним из основных факторов, обеспечивающих развитие страны. Поэтому в связи с принятием национальной программы подготовки кадров (1997 г.) срок обязательного образования был продлен на один год. Прежде всего, стала применяться новая концепция содержания образования, способа его организации, определения характера образования. Важность грамотности также значительно возросла, поскольку внедрение идеи национальной независимости рассматривалось как мероприятие общегосударственного значения. Система образования в нашей стране организована таким образом, что здоровый человек не остается в стороне от учебы.

Понятие " грамотность " определяется в разных местах по-разному. В некоторых странах грамотным считался человек, умеющий читать простые тексты, в то время как в некоторых странах грамотным считался человек, умеющий читать и писать. Именно поэтому вопрос о присвоении сущности понятия " грамотность " неоднократно рассматривался на международных совещаниях по программам демографической статистики и переписи населения. На 10-й сессии ЮНЕСКО в Париже в 1958 году было решено считать грамотными людей, которые могут понимать и читать письмо и могут изложить свою повседневную жизнь в письменной форме, с целью унификации концепции грамотности во всех странах.

Даже в наши дни, когда наука неуклонно развивается, информационные технологии совершенствуются, а человеческое мышление становится все более

доступным, уровень грамотности во всем мире не так высок, как грамотность по данным соответствующих систем ЮНЕСКО, в развивающихся странах наблюдается быстрый рост населения, снижение грамотности из-за неполной вовлеченности детей в систему образования. Даже в высокоразвитых странах количество неграмотных людей составляет значительный процент населения. Вот почему на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1966 году было установлено, что 8 сентября-Международный день распространения грамотности.

Уровень грамотности-одна из самых актуальных проблем в современной системе образования. Это означает не только умение находить нужную информацию, но и умение добиваться ее и применять на практике, анализировать и синтезировать эти знания, руководствуясь тем, что информация живет бесконечно.

Система высшего и среднего образования многих европейских стран отличается от нашей. Основное отличие заключается в обучении студентов использованию информации, а не схем и запоминании. Конечно, важно развивать память. Тем не менее, в рамках такой системы, как образование, важно не только изучить материал, но и обсудить, как сделать выводы и выводы, найти альтернативные решения, рассмотреть на первый взгляд различные взаимосвязи между обсуждаемым вопросом, поддержать логические аргументы и обосновать свои утверждения.

Минимальная грамотность отражает умение читать и писать простые сообщения, функциональная грамотность – умение пользоваться навыками чтения и письма с точки зрения взаимодействия с обществом (открытие банковского счета, заполнение анкеты при въезде в отель, чтение инструкций к приобретенному устройству, написание искового заявления и т.д.), т. е. позволяет человеку полноценно функционировать в социальной среде. Это уровень грамотности, который позволяет.

Понятие "функциональная грамотность" впервые появилось в документах ЮНЕСКО в конце 60-х годов прошлого века, а затем стало использоваться исследователями, определившими его как метод социальной ориентации личности, воплощающий связь образования и многогранной человеческой деятельности.

В современном быстро меняющемся мире функциональная грамотность становится одним из основных факторов, способствующих активному участию людей в социальной, культурной, политической и экономической деятельности, а также обучению на протяжении всей жизни. Функциональная грамотность

формируется при изучении всех школьных предметов и поэтому имеет различные формы проявления. Функциональная грамотность - рассматривается как способ использования всех знаний, умений и навыков, которые человек постоянно приобретает в жизни, для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. Функционально грамотный человек - это человек, который ориентируется в мире и действует в соответствии с социальными ценностями, ожиданиями и интересами. Одна из самых больших и важных задач, стоящих перед нами, - научить учащихся функциональной грамотности с начальной школы и вырастить их в функционально грамотных людей.

Одной из важнейших задач современного образования является формирование функционально грамотных людей. Что такое "функциональная грамотность"? Функциональная грамотность – это способность человека вступать во взаимоотношения с внешней средой, быстро адаптироваться и работать в ней. Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где проводятся интенсивные занятия по различным видам речевой деятельности – письму и чтению, говорению и аудированию.

Содержание понятия "грамотность" исторически изменяется вместе с изменением требований общества. Смена современной образовательной парадигмы под влиянием социальных факторов и тенденций в развитии общества обусловила необходимость рассмотрения вопроса о формировании функциональной грамотности в сфере общения как важного качества личности, определяющего успех. В заключение следует отметить, что, повышая функциональную грамотность младших школьников, мы можем воспитать и вырастить наше будущее поколение функционально грамотных личностей, способных не терять себя в любой ситуации, быть вдумчивыми, проницательными, умеющими находить рациональные решения жизненных трудностей. Это вносит большой вклад в развитие общества и приводит к развитию экономики.

Литература:

1. Kovaleva G S., Krasnovskiy E. A., Krasnokutskaya L. P., Krasnyanskaya K. A. Rossiya RIABA xalqaro qiyosiy o'rganish natijalari // Ta'lim masalalari. – 2004. – 1-son.
2. Kholodnaya M. A. Zamonaviy ustuvorliklari maktab ta'limi: ijtimoiy hayotga moslashish qobiliyati
3. aql yoki intellektual rivojlanish va ta'lim? // Material IV Butunrossiya Kongressi Rossiyadagi ta'lim psixologlari "Psixologiya va zamonaviy rus ta'limi" (2008-yil 8-12-dekabr, Moskva). – M., 2008-yil.
4. Leontiev A. A. O'qish psixologiyasidan o'qishni o'rgatish psixologiyasiga // 5-xalqaro ilmiyamaliy konferentsiya materiallari (2001-yil 26-28-mart): 2 soat ichida – 1-qism / ed. I. V. Usacheva. – M., 2002-yil.
5. 2010-yil 7-dekabrda 2011-2020-yillarda Qozog'iston Respublikasi ta'limini rivojlantirish Davlat dasturi.
6. Perminova L.M. Funktsional savodxonlikning minimal maydoni (Sankt-Peterburg maktabi tajribasidan) //Pedagogika. 1999. – 2-son. – B.26-29.
7. Perminova L.M. Funktsional savodsizlik/savodsizlik ijtimoiy-pedagogik hodisa sifatida. – M., 2003-yil 8. Repkina G.V., Zaika E.V. O'quv faoliyatining shakllanish darajasini baholash. – M., 1997-yil